

içindekiler

»»» EKİM 2024 | SAYI 76

10

BAŞKAN ŞEKER VE TÜBA ÜYELERİ, NOBEL ÖDÜLLÜ AKADEMİ ÜYESİ PROF. SANCAR ile BİR ARAYA GELDİ

25

BAŞKAN ŞEKER BM GELECEK ZİRVESİ'NDE

27

TÜBA-BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞTAYI

- 4 2024 TÜBA – TEKNOFEST DOKTORA BİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
- 5 PROF. DR. K. DARON ACEMOĞLU'NA NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ
- 6 TÜBA ÜYELERİ DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE
- 8 TÜRKİYE'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACI: TÜBA'DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ve UZUN VADELİ ÖNERİLER
- 9 AMAÇ SOSYAL BİLİMLERDE ULUSLARARASI ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİ OLUŞTURMAK
- 11 TÜBA-TÜRK DÜNYASI YAZ OKULLARI
- 13 MEKANSAL YAPAY ZEKA (GEOAI) YÖNTEMLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ ile KULLANIMI Prof. Dr. Elif Sertel
- 22 GLOBAL TRANSFORMATIONS and TÜRKİYE YAYIMLANDI
- 23 TÜBA & AASSA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM DİPLOMASİSİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
- 29 DÜNYA BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİ KAYBEDİYOR
- 30 BAŞKAN ŞEKER '15 TEMMUZ'DAN AKADEMİNİN ÇIKARMASI GEREKEN DERSLER'İ ANLATTI
- 31 BAŞKAN ŞEKER AKADEMİDE FETÖ ETKİSİ HAKKINDA KONUŞTU
- 32 TÜBA'NIN ENGELLİ BİREYLER İÇİN KÜLTÜREL MİRASA ERİŞİM EĞİTİM PROGRAMI
- 33 TÜBA TEKNOFEST'İN BULUŞMA NOKTASI
- 40 BAŞKAN ŞEKER, SCIENCE20 KAPANIŞ ZİRVESİ'NE KATILDI
- 41 TÜBA ÜYESİ PROF. SANCAR'DAN İTÜ'DE YENİ AKADEMİK YIL AÇILIŞ DERSİ
- 46 KÜRESEL DÖNÜŞÜM İÇİN BİLİM
- 53 TÜBA-GEBİP YILLIK BİLİMSEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Mekansal Yapay Zeka (GeoAI) Yöntemlerinin Uzaktan Algılama Verileri ile Kullanımı

Prof. Dr. Elif Sertel

TÜBA Genç Akademi Üyesi / İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

Özet

Farklı kaynaklardan elde edilen veri çeşitliliği ve veri hacmindeki artış, bu verilerin hızlı bir şekilde işlenebilmesi ve bunun için yüksek hesaplama kaynağına sahip donanımların gerekliliği, “büyük veri” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Büyük verinin çok önemli bir kısmını, konum bilgisi içeren ve Geomatik Mühendisliği alanında farklı veri elde etme yöntemleri ile toplanan, “mekansal büyük veri” oluşturmaktadır. Farklı kaynaklardan elde edilen, doğru ve güvenilir mekansal veriler, iklim değişikliği, gıda güvenliği, doğal afetler, ulaştırma, tarım, ormancılık, su kaynaklarının izlenmesi, sürdürülebilir çevre, savunma ve güvenlik gibi birçok konuda etkin araştırma, uygulama ve karar verme altyapısının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, mekansal büyük verinin yönetimi, analizi ve analitiği önem arz etmektedir. Bu amaçla, son yıllarda, mekansal büyük veri içeren çalışmalarda farklı yapay zeka yaklaşımları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, uzaktan algılama verilerinin iyileştirilmesi ve bu verilerden otomatik coğrafi bilgi üretmek için kullanılan farklı mekansal yapay zeka

yaklaşımları irdelenmiş ve bu yöntemlere yönelik genel bir değerlendirme sunulmuştur.

Giriş

Avrupa Birliği Komisyonunun tanımına göre “Büyük veri terimi, insanlar, makineler veya algılayıcılar gibi çeşitli kaynaklardan üretilen büyük miktarlardaki farklı veri türlerini ifade eder. Bu veriler iklim bilgileri, uydu görüntüleri, dijital resimler ve videolar, geçiş kayıtları veya GNSS sinyalleri olabilir.” (URL 1). Amerika Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) tanımına göre ise “Büyük veri, cihazlardan, algılayıcılardan, internet işlemlerinden, e-postalardan, videolardan, tıklama akışlarından ve/veya günümüzde ve gelecekte mevcut olan diğer tüm dijital kaynaklardan üretilen büyük, çeşitli, karmaşık, uzunlamasına ve/veya dağıtılmış veri setleridir.” (URL 2). Favaretto vd. (2020), yaptıkları çalışmada resmi kaynaklardaki açıklamaları ve araştırmacılar ile yaptıkları görüşme sonuçlarını değerlendirerek, büyük veri tanımını detaylı olarak incelemiştir.

Büyük veri, hacmi büyük olan ve artmaya devam eden (volume); farklı kaynaklardan farklı yapılar ve türlerde elde edilen dolayısı ile çeşitliliğe (variety) sahip; hızla işlenip, analiz edilebilen (velocity); kaliteli, bütünlüğe sahip ve doğru (veracity); bu veriden üretilen katkı ve değer (value) terimleri ile ifade edilmektedir (Favaretto vd., 2020). Büyük verini önemli bir kısmını mekansal büyük veri oluşturmakta ve mekansal büyük veri hacmi sürekli artmaktadır.

Mekansal büyük veri (geospatial big data), konum bilgisi içeren, farklı kaynaklardan elde edilen, çeşitli ve büyük hacimli veriler olup, mevcut donanım sistemlerinin performansını zorlayan veri kümeleridir (Lee ve Kang; 2015; Sertel vd., 2022). Mekansal veriler, uydu bazlı sistemlerden (yer gözlem uyduları, meteorolojik uydular gibi); İnsansız Hava Araçları (İHA) ve uçak bazlı sistemlerden; klasik ölçme sistemlerinden; Global Positioning System (GPS), Galileo, GLObal Navigation Satellite System (GLONASS) ve BeiDou gibi Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerinden (GNSS) veya bu teknolojilerin entegre edilmiş olduğu mobil cihaz veya IoT algılayıcılardan; kitle kaynak kullanımı (crowdsourcing) veya gönüllü coğrafi bilgi (Volunteered geographic information-VGI) toplanarak elde edilebilir. Mekansal büyük veri hacmi, Zetabayt mertebesinde olup, bu tür verilerin yedeklenmesi ve işlenmesi için de ayrıca platformlar geliştirilmektedir. Büyük mekansal verinin hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilip, amaca yönelik coğrafi bilgiye dönüştürülmesi süreçlerinden mekansal yapay zeka yöntemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Lee ve Kang; 2015; Loukili vd., 2022).

Yeryüzüne ilişkin fiziksel, biyolojik ve kimyasal olguların tespiti ve analizi, savunma ve istihbarat, şehirlerin ve altyapının izlenmesi, mühendislik uygulamaları, doğal kaynakların izlenmesi (tarımsal analiz, su kaynaklarının izlenmesi vb.), afet yönetimi, konum bazlı navigasyon ve takip gibi pek çok uygulamada mekansal büyük veri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda; büyük mekansal veri hacmi; çok çeşitli

analiz ihtiyaçları; veriden bilgiye hızlı, dinamik ve daha az müdahale ile geçiş yapabilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Çözüm olarak, yapay zeka tabanlı derin öğrenmeye dayalı otomatik analizlerin geliştirilmesi ve bu yaklaşımların özellikle GPU tabanlı dağıtık/paralel hesaplama yeteneğine sahip donanımlarda veya bulut tabanlı depolama ve analiz sistemlerinin kullanılması önem arz etmektedir (Zhang ve Du, 2016).

Son 50 yılda, uzay teknolojileri, özellikle uzaktan algılama uyduları, yeryüzü kaynaklarının araştırılması, yerel ve bölgesel çevresel değişikliklerin izlenmesi ve hatta küresel değişikliklerin incelenmesi için makro, kapsamlı, hızlı, dinamik ve doğru olma avantajlarıyla gelişmiş algılama ve araştırma araçları sağlamıştır (Yuan vd, 2020; Sertel vd., 2022). Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik olarak belirlenmiş göstergelerin önemli bir kısmı büyük mekansal veri ve mekansal veri analitiği yaklaşımları ile doğru bir şekilde üretilebilmektedir.

Özellikle son on yılda, yer gözlem uydu sayısındaki artış, hava ve insansız hava platformlarının yaygınlaşması ile birlikte; farklı çözünürlükteki uzaktan algılama verilerine erişim daha kolay hale gelmiştir. Güncel rakamlara göre, operasyonel uydu sayısı 7560 iken, bu uyduların 6768 tanesi alçak yörüngede bulunmaktadır (URL 3). AB Copernicus ve NASA Landsat programlarındaki farklı uydulardan sağlanan verilerin, açık erişime sunulmuş olması, yer gözlem uydu verilerine erişimi kolaylaştırmış ve gerek bilimsel gerek uygulamaya yönelik coğrafi çalışmaların ciddi oranda artmasına neden olmuştur.

Mekansal veri hacmi ve çeşitliliğindeki artış ve yüksek performanslı hesaplama sistemlerinin gelişmesi; mekansal yapay zeka uygulamalarının gelişmesinin ve yaygınlaşmasını hızlandırmaktadır. Bu çalışmada, uzaktan algılama verileri kullanılarak gerçekleştirilen farklı uzaktan algılama uygulamalarında yaygın olarak kullanılan mekansal yapay zeka yöntemlerine yönelik örnekler sunulmuş ve bu yöntemlerle ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Mekansal Yapay Zeka Uygulamaları

Verilerden tanımlayıcı ve ayrıştırıcı özellikler öğrenerek çalışan derin öğrenme teknikleri, son zamanlarda makine öğrenmesi alanında büyük bir çığır açmış, ayrıca, uzaktan algılama alanında da yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Derin öğrenme teknikleri kullanılarak, uzaktan algılama görüntülerinden çok ölçekli ve çok seviyeli özellik çıkarımında ve bu özelliklerin düşük seviyeden yüksek seviyeye birleştirilmesinde başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiş; böylece, görüntü işleme ve sınıflandırma problemlerinde yüksek performanslı yöntemler geliştirilmiştir (Yuan vd., 2020).

Mekansal yapay zeka yaklaşımları özellikle derin öğrenme tabanlı modeller kullanılarak, uzaktan algılama verilerinde dört ana kategorideki problemin analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda; görüntü zenginleştirme, obje tespiti, görüntü sınıflandırma ve görüntü bölütleme başlıkları önem arz etmektedir.

Görüntü Zenginleştirme Uygulamaları

Mekansal yapay zeka yaklaşımları, görüntü zenginleştirme süreçleri kapsamında, süper çözünürlük (super-resolution), pan keskinleştirme (pan-sharpening) ve gürültü giderme görevleri için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Süper çözünürlük bilgisayarla görme alanında ilk uygulamalarını bulmuş olmakla birlikte, tıbbi görüntüleme, biyometri, güvenlik kamera sistemleri ve uzaktan algılama alanlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Süper çözünürlük, düşük çözünürlüklü girdi görüntülerinin mekansal ve/veya spektral kalitesini artırarak, yüksek çözünürlüklü bir çıktı görüntü oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir tekniktir (Wang ve Sertel, 2022; Wang, Bayram ve Sertel, 2022).

Algılayıcı ve elektro-optik teknolojilerdeki teknik ve boyutsal bazı kısıtlar ve yüksek maliyetler nedeni ile, çok yüksek mekansal çözünürlükteki yer gözlem uydularını operasyonel hale getirmek her zaman mümkün olmamaktadır. Ayrıca, uydular yörüngeye yerleştikten sonra görüntüleme cihazlarının, donanımsal olarak güncellenmesi çok zordur. Bu nedenle, görüntü kalitesinin artırılmasında, yazılım tabanlı, süper-çözünürlük çözümlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir (Tuna, Ünal ve Sertel, 2019). Süper-çözünürlük, düşük çözünürlüklü giriş görüntülerinin sayısına göre, tek çerçeveli (single frame) ve aynı gözlem alanının farklı algılama açılarından elde edilmiş birden fazla görüntüsünün kullanıldığı çok çerçeveli (multi-frame) olmak üzere ikiye ayrılır.

Son yıllarda, mekansal yapay zeka algoritmaları kullanarak gerek tek gerek çok-çerçeveli süper-çözünürlük yaklaşımları yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanda farklı süper-çözünürlük yöntemlerini detaylı olarak incelemiş olduğumuz (Wang, Bayram ve Sertel, 2022) çalışmamızda; Evrişimsel Sinir Ağları (CNN), Üretken Çekişmeli Ağlar (GAN) ve Dikkat (Attention) tabanlı süper-çözünürlük yöntemlerinin ön plana çıktığı görülmektedir.

Uydu verileri kullanılarak çok-çerçeveli süper çözünürlük uygulamaları için aynı alanın farklı tarihlerde algılanmış, örneğin Spacenet 7 veri seti, kullanılabilir. Fakat burada, veri teminindeki zaman farkı nedeni ile ilgili alanda meydana gelen değişimler, geliştirilen modellerde gürültü etkisi oluşturmaktadır. Öte yandan, tri-stereo çekim özelliğine sahip uydulardan, üç farklı algılama açısı ile yakın zamanlı elde edilen uydu verileri, çok-çerçeveli süper çözünürlük algoritmaları için girdi olarak kullanılabilir, fakat girdi veri sayısının kısıtlı olduğu dikkate alınmalıdır (Tuna vd., 2016). Teknolojideki son gelişmeler ile birlikte uydu sistemlerine (örneğin JILIN-1 uydusu), video çekim yeteneklerinin eklenmesi ile birlikte, çok-çerçeveli süper çözünürlük çalışmaları da yaygınlaşmaya başlamıştır (Wang ve Sertel, 2023).

Bilgisayarla görü uygulamalarında, özellikle yersel video sistemlerinden elde edilen, normal fotoğraf/görüntüler için uygulanan çok-çerçeveli süper-çözünürlük (ÇÇSÇ) yaklaşımları, daha karmaşık olan uzaktan algılama verileri için her zaman iyi sonuç vermeyebilir. ÇÇSÇ konusundaki güncel bir çalışmamızda (Wang ve Sertel, 2023), literatürde bulunan derin öğrenme tabanlı ÇÇSÇ yaklaşımları, SpaceNet 7 ve JILIN-1 veri kümelerine uygulayarak; niceliksel ve niteliksel olarak karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yeni bir model olarak önerdiğimiz dikkat (Attention) tabanlı üretken çekişmeli ağ modeli ile, özellikle görsel olarak daha iyi sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir.

Uydu sistemlerindeki detektör dizileri genel olarak, pankromatik ve çok-spektrumlu olmak üzere iki set olarak tasarlanır. Pankromatik görüntünün oluşmasını sağlayan detektör dizileri, yüksek mekansal çözünürlük ve geniş bir spektral aralığa sahiptir. Öte yandan çok-spektrumlu görüntü ise, daha düşük mekansal çözünürlükte fakat daha dar spektral aralıkta algılama yapan (çoğunlukla kırmızı, yeşil, mavi ve yakın kızılötesi) çok sayıdaki detektör dizisinin algıladığı verilerden oluşur. Pankromatik görüntü ile geometrik detaylar ve daha hassas konumsal bilgi elde edilebilirken, çok spektrumlu görüntü farklı spektral aralıklardan cisimlere yönelik yansıtım bilgisi içerdiği için önemlidir ve renkli görünüm oluşturmak açısından gereklidir. Pan-keskinleştirme, orijinal pankromatik ve çok-spektrumlu görüntülerin yüksek mekansal ve

spektral çözünürlüğüne sahip sentetik bir görüntü üretmeyi amaçlayan temel bir uygulamadır.

Süper-çözünürlük görevi için kullanılan Evrimsel Sinir Ağları (CNN), Üretken Çekişmeli Ağlar (GAN) ve Dikkat (Attention) tabanlı derin öğrenme mimarileri, pan-keskinleşire problemi içinde modifiye edilebilerek, yüksek görsel kalitede pan-keskinleştirilmiş görüntüler oluşturulabilmektedir (Wang, Algancı ve Sertel, 2021). İlgili derin öğrenme tabanlı modelleri oluştururken, çıktı olan pan-keskinleştirilmiş görüntüler için orijinal çözünürlükteki referans görüntülerin olmadığı durumlarda, yaygın olarak Wald protokolü kullanılarak referans görüntü üretilmektedir (Wang ve Sertel, 2021). Bu görüntüler, yapay zeka modellerinin eğitiminde ve çıktı görüntü kalitesinin, spektral ve mekansal olarak ifade edildiği istatistiksel metriklerin hesaplanabilmesinde kullanılmaktadır.

Pan-keskinleştirme işleminde üretken çekişmeli ağ modelleri ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Kanallar arasındaki korelasyonları öğrenebilen dikkat mekanizmasının süper çözünürlük ve pan-keskinleştirme görevlerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Gerçekleştirilmiş olduğumuz çalışmada ESA ve GAN tabanlı güncel yöntemlere ek olarak, yoğun kalıntılı dikkat modülü (Densely residual attention module-RAM) tasarlayarak oluşturduğumuz kanal-uzamsal dikkat tabanlı pan-keskinleştirme yöntemi (channel-spatial attention-

on-based method for pan-sharpening- CSAPAN) ile görsel ve istatistiksel olarak başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Wang ve Sertel, 2021).

Ayrıca, pan-keskinleştirme işlemini, renklendirme problemi olarak ele aldığımız ve yeni bir üretken çekişmeli ağ önerdiğimiz, PanColorization generative adversarial network (PanColorGAN) çalışmamızda, ESA tabanlı pan-keskinleştirme modellerinde gözlemlenen mekansal ayrıntı kaybı ve bulanıklık sorununu en aza indirilmiştir. Ayrıca, önerilen PanColorGAN yaklaşımı gerek geleneksel gerekse ESA tabanlı pan-keskinleştirme yöntemlerine göre daha başarılı sonuçlar vermiştir (Özçelik vd, 2021). Şekil 1' de, PanColorGAN modleimizin uygulandığı iki görüntü örneği sunulmuştur.

Obje Tespiti Uygulamaları

Uzaktan algılama görüntülerinden nesne tespiti, savunma ve askeri uygulamalar, kentsel çalışmalar, havaalanı gözetimi, gemi trafiğinin izlenmesi ve ulaşım altyapısının belirlenmesi gibi alanlarda büyük öneme sahiptir. Uydu görüntüleri ile nesne tespiti çalışmalarında, farklı nesnelerin/hedeflerin tanımlanması için uzman bilgisinden yararlanan görsel yorumlama yaklaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın doğruluğu uzmanlık seviyesine bağlıdır ve manuel süreç nedeniyle zaman alıcıdır. Son yıllarda,

Şekil 1. (a), (b) Pankromatik görüntü, (c), (d) Çok-spektrumlu RGB görüntü, (e), (f) PanColorGan modeli ile oluşturulmuş pan-keskinleştirilmiş görüntü

çok yüksek çözünürlüklü (Very High Resolution-VHR)uydu görüntüleri ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak, özellikle gemi, uçak, araba, yakıt tankları, depolama üniteleri, parklar, ağaçlar vb. gibi nesnelerin otomatik olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yaygınlaşmıştır (Algancı, Soydaş ve Sertel, 2020; Kızılkaya, Algancı ve Sertel; 2022).

Farklı nesnelerin yapay zeka algoritmaları ile belirlenmesine yönelik olarak açık veri setleri de paylaşılmıştır. VHR uydu görüntülerinden uçakları otomatik olarak belirlemeye yönelik yaptığımız bir çalışmada, Faster R-CNN, Single Shot Multi-box Detector (SSD) ve You Look Only Once-v3 (YOLO-v3) modelleri uygulanmıştır. Uydu görüntülerinden elde edilen sınırlı sayıda eğitim verilerinin sayısını yapay olarak artırmak için döndürme, yeniden ölçeklendirme ve kırpma yöntemleri ile veri artırımı gerçekleştirilmiştir. Test bölgelerinin doğruluk değerlendirme sonuçları, F1 skorlarına, ortalama hassasiyet (AP) metriklerine ve sonuçların görsel incelemesine göre Faster R-CNN mimarisinin en yüksek doğruluğu sağladığını kanıtlamıştır. YOLO-v3 biraz daha düşük bir performansla ikinci sırada yer almış ancak doğruluk ve hız arasında dengeli bir denge sağlamıştır. SSD en düşük algılama performansını sağlamış ancak nesne konumlandırma daha iyi olmuştur. Sonuçlar ayrıca nesne boyutu ve tespit doğruluğu açısından da değerlendirilmiş, büyük ve orta ölçekli uçakların daha yüksek doğrulukla tespit edildiği kanıtlanmıştır (Algancı, Soydaş ve Sertel, 2020).

Derin öğrenme yöntemleri, uçakların otomatik tespiti için güvenilir ve doğru çözümler sağlar; ancak, iyi sonuçlar elde etmek için büyük miktarda eğitim verisi gereklidir. Yakın zamanda yapmış olduğumuz bir çalışmamızda, Google Earth (GE) görüntülerini etiketleyerek, açık olarak paylaştığımız Yüksek Çözünürlüklü Uçaklar (HRPlanes) veri kümesi oluşturulmuştur. HRPlanes veri kümesinde, farklı havaalanlarından elde edilmiş, farklı uydu algılama koşullarını ve mevsimleri içeren GE görüntüleri bulunmaktadır. Veri kümemizi, yaygın olarak kullanılan iki nesne tespit yöntemi olan YOLOv4 ve Faster R-CNN mimarilerinin uygulandığı veri kümesinin, gelecekteki uygulamalar için değerli bir veri kaynağı ve kıyaslama veri seti olabileceğini ve aktarımlı öğrenme çalışmaları için kullanılacağı değerlendirilmiştir (Bakırman ve Sertel, 2023). Şekil 2' de İstanbul Havalimanı GE görüntüsünde YOLOv4 modelinin eğitilmesi ile elde edilen ağırlıklar ile otomatik olarak bulunan uçaklar gösterilmiştir.

İlk yapılan nesne tespit çalışmalarında, SSD ve Faster R-CNN modelleri tercih edilirken; sürekli geliştirilmeye devam edilen YOLO mimarisi; günümüzde pek çok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle YOLOv5, YOLOv8 ve en son çıkan YOLO v9; gerek hız gerekse doğruluk açısından yüksek performans göstermekte olup uzaktan algılama alanında da yaygın olarak kullanılabilir potansiyele sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Şekil 2. YOLO mimarisi ile uçak tespiti örneği

Sınıflandırma

Uzaktan algılanmış verilerin yeryüzüne ait bilgiye dönüştürülmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biri görüntülerin sınıflandırılmasıdır. Karmaşık doğası nedeniyle, başarılı bir arazi örtüsü arazi kullanımı haritalaması için hem spektral hem de mekansal özelliklerin dahil edilmesi gerekir. Derin öğrenme algoritmaları bu iki özelliği de kullanarak sınıflandırma yapabilmesi açısından arazi örtüsü arazi kullanımı haritalaması için kullanılan en gelişmiş modellerdir (Ekim ve Sertel, 2021).

Derin öğrenme modelleri, görüntü yama girdileri üzerinden çalıştırıldığı için; sınıflandırma sonrasında, her bir görüntü yamasındaki hakim sınıf tek bir sınıf olarak veya uygulana modele göre her bir yama da bulunan sınıflar çok-sınıf olarak belirlenir. Fakat bu sınıfların, görüntü üzerindeki konumları bu aşamada belirlenmemiştir. Derin öğrenme uygulamalarında kullanılan bu yaklaşıma sahne sınıflandırması (scene classification) denilmektedir. Yaygın olarak, evrişimsel sinir ağları kullanılarak, görüntünün barındırdığı özneteliklerin etkili bir şekilde çıkartılabilmesi hedef-

lenmektedir. Sınıflandırma işlemi için kodlayıcı (encoder) mimarisi önem arz etmektedir. Uzaktan algılama verilerinin sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılan kodlayıcı mimarileri aşağıda belirtilmiştir. İlgili mimarilerinin, ağ derinlikleri kullanılan katman sayısına göre değişmekte ve farklı varyantlar kullanılabilmektedir (Bakırman, Kömürcü ve Sertel, 2022).

- Resnet
- ResNeXt
- SE-ResNet
- Inception
- DenseNet
- EfficientNet

Ayrıca, dikkat mekanizmasının dahil edildiği dönüştürücüler (transformer) tabanlı yöntemler, son çalışmalarda yaygınlaşmaya başlamıştır (Kahilil vd., 2023). Uzaktan algılama alanında, Google tarafından geliştirilmiş olan görüntü dönüştürücüleri -Vision Transformer (ViT) ve Swin Transformer (SwinT) modelleri kullanılmaktadır (Dosovitskiy vd., 2020; Liu vd., 2021).

Şekil 3. Uzun, Uzun++ ve SAM modelleri ile bina sınırı çıkartılması örneği (Kaynak: Sengül, Akan ve Sertel, 2023)

Birden fazla derin öğrenme yönteminin birlikte değerlendirildiği topluluk öğrenmesi teknikleri de, sınıflandırma işlemi için kullanılabilir. Sınıflandırıcı toplulukları, aynı görevi yerine getirmek üzere eğitilmiş birden fazla sınıflandırıcının bir araya getirilmesiyle oluşturulur ve bu birleştirme yöntemi ile daha yüksek doğrulukla sonuçların elde edilmesi mümkündür. Anlık görüntü topluluğu (Snapshot ensemble), hızlı geometrik topluluk (Fast geometric ensemble) ve stokastik ağırlık ortalama (Stochastic weight averaging) yöntemleri, uzaktan algılama alanındaki sınıflandırma çalışmalarında yaygın olarak kullanılan topluluk öğrenme algoritmaları arasında yer almaktadır (Ekim ve Sertel, 2021).

Semantik Bölütleme

Bölütleme (segmentasyon), bir görüntüyü her biri içerisinde farklı özelliklerin tutulduğu anlamlı bölgelere ayırma işlemidir. Bölütleme işlemi kalitesi, görüntü kalitesi, bant sayısı, görüntü çözünürlüğü ve görüntünün karmaşıklığına bağlı olarak değişebilmektedir. Bölütleme işlemi, yol, bina vb. şekilde tek bir sınıf için uygulanabileceği gibi; arazi örtüsü/kullanımı amaçlı olarak çok sınıf elde edilecek şekilde de uygulanabilir. Bölütleme işlemi için, yapay zeka modeline girdi olacak görüntülerin her biri için, ilgili sınıf veya sınıfları gösteren etiketlenmiş maske görüntülerin olması gerekmektedir.

Görüntü bölütleme konusunda mimari seçimi önem teşkil etmektedir ve çalışılan veri seti, uygulama alanına göre de değişiklik gösterebilmektedir. Uzaktan algılama alanında, yaygın olarak kullanılan bölütleme mimarileri aşağıdaki gibidir.

- UNet, Unet++
- DeepLab, DeepLab v3+
- Mask R-CNN
- Pyramid Scene Parsing Network (PSPNet)
- Pyramid Attention Network (PAN)
- Feature Pyramid Networks (FPNs)
- Linknet

Çok-spektrumlu VHR Worldview-3 verisinden hazırlanmış olduğumuz 12 farklı arazi örtüsü/kullanımı sınıfı içeren veri seti ile gerçekleştirdiğimiz derin öğrenme tabanlı semantik bölütleme işlemleri sonrasında, ResNeXt50 kodlayıcı kullanılan DeepLabv3+ mimarisinin %89,46 IoU, %94,35 F-1 skoru, %94,25 hassasiyet ve %94,49 geri çağırma değerleri ile en iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir (Sertel vd., 2022). Ayrıca, eski tarihli VHR tek bantlı Hexagon görüntülerinden oluşturduğumuz arazi örtüsü segmentasyon veri seti için gerçekleştirdiğimiz deneylerde, Unet++ ve DeepLabV3+ mimarileri ile yakın doğruluk değerleri elde edilmiştir. Bu çalışmada Focal ve Dice kayıp fonksiyonlarının performansları

da irdelenmiştir. Focal kayıp fonksiyonun kullanıldığı Unet++ deneyi, test veri kümesi için, 0.8804 F-1 skoru ile en iyi sonucu vermiş ve bu deneyde veride özellikle kayıp fonksiyonunun olumlu katkısı ile veri arttırma işleminin uygulanmaması durumu olumlu sonuç vermiştir (Sertel vd., 2024).

Semantik bölütleme yöntemlerin en yaygın kullanıldığı uygulamalardan bir tanesi bina sınırlarının belirlenmesi işlemidir. Binaların mekansal dağılımlarının doğru belirlenmesi, güncel şehir haritaları oluşturmak, şehirselleşmeyi izlemek ve deprem gibi doğal afetlerde yıkılan veya hasar gören binaları belirleyebilmek açısından önem arz etmektedir. Pleiades görüntüleri kullanılarak, İstanbul için oluşturduğumuz referans veri seti için, farklı kodlayıcılar, kayıp fonksiyonları, optimizasyon ve bölütleme mimarileri test edilmiş ve 60' tan fazla deney gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları, ImageNet ağırlıkları ile önceden eğitilmiş SE- ResNeXt101 kodlayıcısını kullanan Unet++ mimarisinin İstanbul veri kümesinde %93,8 IoU ile en iyi sonuçları sağladığını göstermiştir (Bakırman, Kömürcü ve Sertel, 2022).

Meta AI tarafından geliştirilen Segment Anything Model (SAM), görüntü bölütleme alanında çığır açan bir yaklaşımdır. Çeşitli görüntü veri kümelerinde yüksek performanslı genelleme yetenekleri göstermiştir. SAM, çok az veya hiç eğitim verisi olmadan doğru tahminler yapabilmektedir (Osco vd., 2023). Aşağıdaki şekilde, UNet, UNet++ mimarileri ve SAM ile elde edilen bina sınırlarının vektör hali gösterilmiştir. Unet++ modeli SE-ResNeXt101 kodlayıcısı, DeepLabV3+ ve SE-ResNeXt101 kodlayıcısı ve SAM ile alınan sonuçlar genel olarak başarılıdır. SAM yaklaşımında tüm nesnel tanımlandığı için, Şekil 3' teki örnekte görüldüğü üzere bina dışındaki nesnelere sınırları da çıkartılmıştır. Fakat, sonrasında bir işlem adımı daha eklenerek farklı sonradan işleme algoritmaları ile sadece belirlenmek istenen nesnelere çıkartılabilmesi mümkündür (Sengül, Akan ve Sertel, 2023).

Genel Değerlendirme

Uydu teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve farklı boyutlardaki İHA sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte, uzaktan algılama verileri çeşitlilik ve hacim olarak çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu veriler, mekansal büyük verinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Özellikle uzaktan algılama verileri, mekansal yapay zeka algoritmaları ve yüksek güçlü GPU donanımları ile işlenmesi durumunda; hızlı, güvenilir ve doğru coğrafi bilgi üretilmesi mümkündür. Bu çalışma kapsamında değinilmiş olan görüntü işleme görevlerine yönelik olarak genel değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

Süper-çözünürlük ve pan-keskinleştirme çalışmaları için en önemli eksik, hedeflenen çözünürlükteki görüntü verilerinin yani gerçek referans verilerin olmamasıdır. Bu durum, özellikle uydu verileri açısından bir kısıttır. Bu kapsamda, farklı irtifalardan elde edilecek bir İHA görüntü referans veri seti oluşturularak, farklı mekansal çözünürlükleri temsil eden bir veri kümesi oluşturulabilir. Fakat, kullanılan algılayıcıların spektral bant aralıklarına dikkat edilmesi önemli bir husustur. Farklı uydu algılayıcılarına özel yapay zeka model ağırlıklarının oluşturulması durumunda, aktarımlı öğrenme ile daha genel sonuçların elde edilebilmesi mümkündür. Çok-çerçeveleli süper çözünürlük uygulamaları içinde daha fazla kıyaslama veri setine ihtiyaç vardır. Süper-çözünürlük algoritmaları ile görüntü kalitesinin artırılmasının yüksek başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda, sınıflandırma, nesne tespiti ve bölütleme görevleri öncesinde, süper-çözünürlük uygulanması işlemi bir ön işlem olarak ele alınıp, bu görevlerdeki performansta artırılabilir. Dikkat tabanlı üretken çekişmeli ağ modelleri ile süper-çözünürlük ve pan-keskinleştirme süreçlerinde daha iyi görsel ve istatistik sonuçlar alınabilmektedir.

Objeler/nesne belirleme uygulamalarında özellikle YOLO mimarisinin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Farklı varyantlarda oluşturulan YOLO mimarilerinde daha derin veya sıkı ağ yapıları kullanılarak, işlem süresi ve doğruluk arasında dengeleme yapabilmek mümkündür. Yolo v5, Yolo v8 ve son sürüm olarak paylaşılmış olan Yolo v9 modellerinin farklı varyantları ile özellikle uçak, gemi ve ağaç belirleme için yaptığımız fakat henüz sonuçları yayınlanmamış çalışmalarımızda, hız-performans anlamında çok iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Fakat, bu noktada oluşturulan nesne etiketleri önem arz etmekte ve görüntü kümesinde de mutlaka arazi koşulları, hava koşulları, veri algılama geometrisi ve nesne çeşitliliğini temsil edecek şekilde veri seti oluşturulmalı ve bağımsız testler gerçekleştirilmelidir.

Gerek sınıflandırma gerek bölütleme çalışmaları için çok sayıda referans verinin oluşturulmasının mümkün olmadığı veya çok zaman aldığı durumlarda, yarı denetimli, denetimsiz, sıfır atışlı, az atışlı öğrenme tekniklerinden faydalanılabilir. Az veri ile başlanarak iteratif bir öğrenme süreci ile, referans verinin artırılması da alternatif bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, farklı uygulamalara yönelik temel modeller oluşturulursa aktarımlı öğrenme yaklaşımının da daha etkin olması beklenir. Sınıflandırma probleminde, topluluk öğrenme yöntemleri de katkı sağlamaktadır.

Semantik bölütleme çalışmaları için referans verinin önemi büyüktür. Özellikle arazi örtüsü/kullanımı haritaların üretilmesi aşamasında; çok-kipli, farklı algılayıcılardan (Optik/SAR/LIDAR vb.) elde edilen veriler ile geliştirilecek mekansal yapay zeka

modellerinden daha iyi performans elde edilebilir. Sınıfların sayısının ve çeşitliliğinin artması zorluklara neden olmakla birlikte, sınıf dengesizliği de dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Sınıf dengesizliğini giderecek şekilde örnek alan seçimi veya bu mümkün değilse mevcut sınıf dağılımına uygulanacak farklı örnekleme yöntemleri ile bu problemin önüne geçmek mümkün olabilir.

SAM yaklaşımı, uzaktan algılama verilerinde başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, mevcut hali ile sadece nesne sınırı ortaya çıkarıldığı için nesnenin sınıfı yani semantik bilginin üretilmesine yönelik çözümler geliştirilmesi faydalı olacaktır. Bu kapsamda, SAM ve farklı modellerin birlikte kullanımı veya sonradan işleme yöntemleri geliştirilerek, doğru semantik bilgi üretecek yaklaşımlar geliştirilmelidir.

Dikkat mekanizmasının derin öğrenme modellerine entegrasyonu ile mekansal ilişkiler daha iyi modellenilmekte ve daha yüksek performanslar elde edilebilmektedir. Bu durum dönüştürücü tabanlı (ViT gibi) modellerde öne çıkmaktadır.

Yapay zeka modellerinin açıklanabilirliği önemli bir aşamadır. Literatürde daha çok makine öğrenme tabanlı modellerinin açıklanabilirliğine yönelik çalışmalar yer alsa da derin öğrenme tabanlı modeller için de tahmin mekanizmasını açıklamaya yönelik çalışmalar artmaktadır.

Mekansal büyük verinin kullanıldığı çok farklı disiplinlerdeki, güvenilir coğrafi bilgiye ihtiyaç duyan, araştırma ve uygulama çalışmaları düşünüldüğünde; mekansal büyük veri, mekansal büyük veri analitiği ve mekansal yapay zeka üzerinde çalışılması gereken önemli bir araştırma alanıdır. Yeni çalışmalarda, büyük dil modellerinin (Large Language Models) mekansal büyük veri analizi görevlerinde kullanımına yönelik araştırmalar ivme kazanmaya başlamıştır. Bu modeller, özellikle, uzaktan algılanmış görüntülerin görsel olarak tanınması, semantik ilişkilerin modellenmesi ve görüntünün doğal dil açıklamalarını oluşturmasında kullanılabilir.

Teşekkür

2014 yılından bu yana sürdürmekte olduğum mekansal yapay zeka araştırmalarım kapsamında, çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile çalışma fırsatım oldu. Bu süreçte farklı projeler gerçekleştirme imkanı ve farklı araştırmacılarla iş birliği yapma olanağı buldum. Bu yazı içerisinde de bir kısmına atıfta bulunduğum çalışmalarımızda, benimle birlikte çalışan tüm öğrencilerime, proje araştırmacılarına ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca süreç içerisinde almış olduğum TÜBA-GEBİP ödülü kapsamında bana verilmiş olan araştırma desteği ile burs sağlama imkanı bulduğum tüm öğrencilerim için Türkiye Bilimler Akademisine teşekkür ederim.

Kaynakça

- Algancı, U., Soydas, M., & Sertel, E., (2020). Comparative Research on Deep Learning Approaches for Airplane Detection from Very High-Resolution Satellite Images. *Remote Sensing*, 12(3).
- Bakirman, T., Komurcu, I. & Sertel, E., (2022) Comparative Analysis of Deep Learning-Based Building Extraction Methods with the New VHR Istanbul Dataset, *Experts Systems with Applications*, 202, 117346.
- Bakirman, T., and Sertel, E. (2023). A benchmark dataset for deep learning-based airplane detection: HRPlanes. *International Journal of Engineering and Geosciences*, 8(3), 212-223.
- Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., vd, (2020). An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale,” arXiv preprint arXiv:2010.11929, 2020.
- Ekim, B. and Sertel, E. (2021). Deep Neural Network Ensembles for Remote Sensing Land Cover and Land Use Classification, *International Journal of . Earth*, 14(12), 1868-1881.
- Favaretto M, De Clercq E, Schneble CO, Elger BS. (2020). What is your definition of Big Data? Researchers’ understanding of the phenomenon of the decade. *PLoS ONE* 15(2): e0228987.
- Foundation NS. Critical Techniques and Technologies for Advancing Big Data Science & Engineering (BIGDATA) (NSF-14-543) 2014.
- Jae-Gil Lee, Minseo Kang, (2015). Geospatial Big Data: Challenges and Opportunities, *Big Data Research*, 2(2), 74-8.
- Khalil, M., Khalil, A., & Ngom, A. (2023). A Comprehensive Study of Vision Transformers in Image Classification Tasks. *ArXiv*, abs/2312.01232.
- Kızılkaya S, Algancı U, Sertel E., (2022). VHRShips: An Extensive Benchmark Dataset for Scalable Deep Learning-Based Ship Detection Applications. *ISPRS International Journal of Geo-Information*. vol. 11, no. 8.
- Kirillov A., Mintun E., Ravi N., Mao H., Rolland C., Gustafson L., Xiao T., Whitehead S., Berg A.C., Lo W.-Y., Dollár P, Girshick R. (2023). Segment anything, arXiv:2304.02643
- Liu, Z., Lin, Y., Cao, Y., Hu, H., Wei, Y., Zhang, Z., Lin, S. & Guo, B. (2021). Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows, *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*, 10012–10022.
- Loukili, Y., Lakhrissi, Y. & Ali, S.E.B. (2022). Geospatial Big Data Platforms: A Comprehensive Review. *KN J. Cartogr. Geogr. Inf.* 72, 293–308.
- Oscó, L. P., Wu, Q., Lemos, E. L., Gonçalves, W. N., Ramos, A. P. M., Li, J., Marcato, J. (2023). The Segment Anything Model (SAM) for remote sensing applications: From zero to one shot, *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 124, 103540.
- Özçelik, F., Algancı, U., Sertel, E., & Ünal, G., (2021). Rethinking CNN-Based Pan-sharpening: Guided Colorization of Panchromatic Images via GANs. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 59(4), 3486-3501.
- Qiangqiang Yuan, Huanfeng Shen, Tongwen Li, Zhiwei Li, Shuwen Li, Yun Jiang, Hongzhang Xu, Weiwei Tan, Qianqian Yang, Jiwen Wang, Jianhao Gao, Liangpei Zhang, Deep learning in environmental remote sensing: Achievements and challenges, *Remote Sensing of Environment*, 241, 2020, 111716.
- Sertel, E., Ekim, B., Osgouei, P. E., & Kabadayı, M.E., (2022). Land Use and Land Cover Mapping Using Deep Learning Based Segmentation Approaches and VHR Worldview-3 Images, *Remote Sensing*, 2022, 14, 4558.
- Sengul, G.S, Akan, Y. E. (2023). Building Detection Using Very High- Resolution Satellite Imagery and Deep Learning Approaches, İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisans Bitirme Tezi, Danışman: Prof. Dr. Elif Sertel.
- Sertel, E., Kabadayı, M.E, Sengul, G. S. & Tumer, I. N, (2024). HexaLCSeg: A Historical Benchmark Dataset from Hexagon Satellite Images for Land Cover Segmentation, *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 10.1109/MGRS.2024.3394248.
- Tuna, C., Akoguz, A., Unal, G. & Sertel, E., (2016). Resolution enhancement of tri-stereo remote sensing images by super resolution methods, *Proc. SPIE 10004, Image and Signal Processing for Remote Sensing XXII*, 1000409.
- Tuna, C., Unal, G., & Sertel, E. (2018). Single-frame super resolution of remote-sensing images by convolutional neural networks. *International Journal of Remote Sensing*, 39(8), 2463–2479.
- URL 1: Commission E. The EU Data Protection Reform and Big Data: Factsheet 2016 [https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51fc3ba6-e601-11e7-9749-01aa75ed71a1.
- URL 2: Foundation NS. Core Techniques and Technologies for Advancing Big Data Science & Engineering (BIGDATA) (NSF-12-499) 2012 [https://www.nsf.gov/publications/pubsumm.jsp?ods_key=nsf12499.
- URL 3: UCS Satellite Database, https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database
- Wang, P., Algancı, U. & Sertel, E, (2021). Comparative Analysis on Deep Learning based Pan-sharpening of Very High-Resolution Satellite Images. *International Journal of Environment and Geoinformatics*, vol. 8, no. 2, 150-165.
- Wang, P. & Sertel, E. (2021). Channel-spatial Attention-based Pan-sharpening of Very High-resolution Satellite Images, *Knowledge-Based Systems*, vol. 229, 107324.
- Wang, P. & Sertel, E. (2023). Multi-Frame Super-resolution of Remote Sensing Images using attention-based GAN models, 110387, *Knowledge-Based Systems*.
- Wang, P., Bayram, B. & Sertel, E., (2022). A comprehensive review on Deep Learning based Remote Sensing Image Super-Resolution Methods, *Earth-Science Reviews*, 232, 104110.
- Zhang, L & Du, B. (2016). Deep Learning for Remote Sensing Data: A Technical Tutorial on the State of the Art, *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 4(2), 22-40.